

МАЪЛУМОТЛАР ТАҲЛИЛИДА КОМПЛЕКС ТУШУНЧАЛАР ФЙДАЛАНИШИ

Садиқов Абдумалик

Андижон ш. 2-сонли Касб хунар мактаби

АННОТАЦИЯ

Ушбу ишда маълумотларнинг таҳлил жараенида комплекс тушунчалар билан узвий ишлаш масаласи кўриб чиқилган, уларнинг амалий ва назарий жиҳатлари ва боғлиқ томонлари таҳлил этилган.

Калит сўзлар: таълим, комплекс тушунча, маълумот

РЕЗЮМЕ

В данной работе рассматривается проблема целостной работы со сложными понятиями в процессе анализа данных, анализируются их практические и теоретические аспекты и смежные аспекты.

Ключевые слова: образование, комплексное понимание, информация.

ABSTRACT

In this paper, the problem of holistic work with complex concepts in the process of data analysis is considered, their practical and theoretical aspects and related aspects are analyzed.

Key words: education, complex understanding, information.

Ҳозирги кунда таълим соҳасида бир нечта асосий вазифаларни бажариш юзасидан ишлар кетмоқда. Улар қаторига таълим сифатини ошириш, мутахассислар тайёрганлик даражаси кўтариш, уларнинг касбий кўникмаларини замон талабига мос равишда шакллантириш, кенг қамровли масалаларни хал этиш имкониятига кадрларни тайёрлаш кабиларни киритиш мумкин. Маълумот ва унинг аҳамияти борган сари ортиб бормоқда. Таълим сифатини ошириш ва янги авлод мутахассисларнинг тайёрланиши жараенида кенг кўламда воситаларнинг ишлатилиши керак жуда ҳам ўринлидир. Манбаларининг бошқа тилларда берилган шакллари билан танишиш фойдали бўлади. Улар билан танишишда янги фикрлар шакллланади.

Замонавий шарт-шароитлар мутахассисларнинг янги авлодида бир нечта йўналишда фикрлашга эга бўлиши асосий талаблардан бири ҳисобланади. Бундан кўзланган мақсад – мутахассисларни фикрлашга ўргатиш, ўзининг билимини намоён этишга ундаш [1,2].

Буни тушунишда бир нечта ёндашишлар ажратса бўлади. Биринчиси, жадваллар акс этирилган тушунчалар билан ишлаш. Иккинчиси, аниқ бир фан бўйича маълумотларни таҳлил этилиши. Учинчидан, миқдорий ўлчамлар билан ишлаш (бу каби амаллар иқтисодиёт, математика ва шу каби соҳалар учун жуда муҳим) кузатилади [3,4].

Таклиф этилган таҳлил этиш усули юқорида қайд этилган барча ёндашувларни ўз ичига олади. Умумий тушунчани шакллантириш, уни бошқа фанлар кесимида таҳлили амалга ошириш кўникмасига эга мутахассисларни тайёрлаш масаласига ижобий туртки амалга оширишга имкон берадиган омил сифатида қаралади.

1-расм. Тушунчаларнинг ўзаро боғланган шаклда таҳлили схемаси

Юқорида келтирилган таҳлил схемасида умумий тушунчанинг (бизнинг ҳолатимизда “**Маълумот**”) математика, ахборот технологиялари, физика, биология, киме ва бошқа фанлар кесимида кўриб чиқиш тавсия этилади [2,3].

Математика, биология, химия, география каби ўқув фанлар маълумотлар бўйича таҳлили орқали амалга оширилади. Ёш авлод ўзининг тафаккурининг осийини таъминлайди ва янги тушунчалар шакллантиришга эришади.

Маълумот контентини ўрганиш жараенида бошқа тиллардаги манбалар билан доимий ишлаш ишлаш учун хорижий тиллар билиш малакасига эга бўлиши шарт. Манбаларнинг берилиш тиллари – рус, инглиз, немис, француз ва бошқалар [5,6].

Таҳлилий ишлар ва уларнинг ўқув жараенида ишлатилиши бўйича амалий ёндашув ҳам келажакда самарали усуллардан бири. Натижада умумий тушунчаларни шаклланишига имконият пайдо бўлади. Қишлоқ хўжалигида илмий ёндашувларни таҳлилини кўриш мумкин [4].

Интерфаол ўзлаштириш усуллар ёрдамида текшириш фойда беради. Булар қаторига кейслар (жадвалли, матнли), маъруза, мантикий ишларни кўшиш мумкин.

	Тушунча	Изоҳ			Умумий тушунча маъноси
		АТ	Табиий фанлар	Ижтимоий фанлар	
1	Манба	Файд	Ходиса	Китоб	
2	Амал	Айриш			
3	Шакли	Электрон			
4	Боғланиш				
5	Энергия				

Бу усулда маълумотларни тезкор таҳлил қилиш ва умумий баҳолаш босқичида аниқ хулосалар қилиш қобилиятини шакллантириш жуда зарур. Жадвалга эса қисқа шаклда атамалар киритилади. Бунинг афзаллиги – вақт сарфи қисқа, билимли ва изоҳлар аниқ тушунган талабалар жавобини батафсил бера олади. Шахсий тушунчасининг ифодаланиши ва асосланишига эришилади [1].

Хорижий тиллардаги манбалар ишлаш жараёнида бошқа тиллардаги манбалар ишлаш кўникмаси шаклланишига олиб келади[1,7]

Муаммоли маъруза шаклини ишлатишда талабадан фикрлаш даражаси муҳим. Муаммони аниқлаш, унинг ечимини топиш, асослаш ва амалий хулосаларни келтириш учун ҳам бошқа тиллардаги манбаларни ўрганиши лозим. Ўқув контентни кенгрок хажмда ўрганиш ва танишиш янги мутахассисларда билим олиш жараени, контентини ўрганиш ва ўзлаштириш, умумий тушунчани шакллантириш ва тескари алоқани яратиш даврида янги билимлар пайдо бўлиши олиб келади [7,4].

Биз бу ишда қисқароқ шаклни кўриб чиқишга уриндик. Аслида кенгрок талқин этилганда яна бошқа тушунчаларнинг пайдо бўлиши мумкин. Уларнинг тахлили бошқа фанлар кесимида кейинги ишларда ёритишга ҳаракат қиламиз.

Хулоса сифатида шуни таъкидлаш керакки, мутахассисларни тайёрлаш жараенида уларда фикрлаш, ўзининг мустақил тушунчаси бўлиши ва шакллантиришга эътибор қаратиш муҳим. Мутахассисларнинг савияси ва умумий тайёргарлигини ошириб бориш натижасида улардаги кўникма ва билимларга эга янги мутахассислар тарбияланса жамиятимизнинг келажаги таъминланган бўламиз.

Адабиётлар

1. Кирйигитов Б., Мадаминов З. Инглиз тилини ўрганишда мультимедияли дастурий воситалар қўлланилиши. / “Таълим жараенига ахборот коммуникация технологияларини тадбиқ қилиш маммолари” мавзусидаги Республика илмий ва илмий-техник анжумани мутериаллари. Андижон. 2017. 2 қисм. 289-290-бетлар.

2. Кирйигитов Б., Каршибаев А. Аспекти и анализ процесса подготовки специалистов – основа будущего. //Вопросы науки и образования.-2020.-№7.-С.77-80.

3. Кирйигитов Б., Носирова М. Значение межпредметной связи для повышения усвоения учебного материала/“Modern informatics and its teaching methods (MITM2020)” Materials of the International Online distance Conference. Andijan, 2020. 294-296-бетлар.

4. Кодиров Р. Влияние норм подкормки и орошения озимой пшеницы сортов “Дурдона” и “Асп” на урожайность зерна и соломы// Мелиорация и водное хозяйство. – 2019. -№4. – С.29-30.

5. Кирйигитов Б., Каршибаев А. Аспекти и анализ процесса подготовки специалистов – основа будущего. //Вопросы науки и образования.-2020.-№7.-С.77-80.

6. Кирйигитов Б., Носирова М. Значение межпредметной связи для повышения усвоения учебного материала/“Modern informatics and its teaching methods (MITM2020)” Materials of the International Online distance Conference. Andijan, 2020. 294-296-бетлар.

7. Nosirova M.K. Formation of foreign language communicative competence of students in the framework of modular program. // International scientific journal. “Economy and society”. № 6(73)-2020.